

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

O'RTA YOSHDAGI AYOLLARDA HARAKAT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY O'YINLARNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Mustafoyev Sherali

Termiz davlat pedagogika instituti
Jismoniy madaniyat kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Milliy o'yinlar orqali jismoniy tayyorgarlikni kuchaytirish, psixologik holatni yaxshilash hamda ijtimoiy faollikni rivojlantirish yo'llari ko'rsatib beriladi. Shuningdek, tadqiqotda milliy qadriyatlar va madaniy merosni asrab-avaylash, shuningdek, zamonaviy sog'lom turmush tarzini shakllantirishda o'yinlarning o'rni ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: o'rta yoshdagi ayollar, harakat faoliyati, milliy o'yinlar, pedagogik ahamiyat, sog'lom turmush tarzi.

Abstract: This article analyzes the pedagogical potential of using national games to develop physical activity in middle-aged women. It highlights how such games contribute to improving physical fitness, enhancing psychological well-being, and fostering social engagement. The study also emphasizes the role of national games in preserving cultural heritage and promoting a healthy lifestyle in modern society.

Key words: middle-aged women, physical activity, national games, pedagogical importance, healthy lifestyle.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические возможности использования национальных игр для развития двигательной активности женщин среднего возраста. Раскрывается влияние игр на повышение физической подготовленности, улучшение психологического состояния и формирование социальной активности. Кроме того, анализируется роль национальных игр в сохранении культурного наследия и формировании здорового образа жизни в современных условиях.

Ключевые слова: женщины среднего возраста, двигательная активность, национальные игры, педагогическое значение, здоровый образ жизни.

KIRISH

Bugungi globallashuv sharoitida aholining barcha qatlamlari uchun sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalasi dolzarb bo'lib bormoqda. Ayniqsa, o'rta yoshdagi ayollarda jismoniy faollikni qo'llab-quvvatlash va uni pedagogik jarayonlarga samarali integratsiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, ushbu davrda ayollarda fiziologik o'zgarishlar, stressga moyillik, kamharakatlik oqibatida yuzaga keladigan salomatlik muammolari kuchayishi kuzatiladi. Shu boisdan, harakat faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik metodlarni qo'llash ilmiy va amaliy jihatdan alohida ahamiyatga ega.

Milliy harakatli o'yinlar nafaqat jismoniy mashg'ulot sifatida, balki tarbiyaviy va ijtimoiy integratsiya vositasi sifatida ham qadimdan muhim o'rin egallagan. Ularning asosiy xususiyati – jismoniy faollikni rag'batlantirish, irodaviy sifatlarini mustahkamlash va ijtimoiy hamkorlikni shakllantirishdir. Milliy qadriyatlar asosida tashkil etilgan bunday o'yinlar ayollarning sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yish, ruhiy barqarorlikni oshirish va ijtimoiy faollikni kuchaytirishda samarali vosita sifatida xizmat qilishi mumkin. Shu nuqta nazardan, ushbu maqolaning maqsadi – o'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilish, ularning salomatlikni mustahkamlash, psixologik holatni yaxshilash va ijtimoiy faollikni oshirishdagi imkoniyatlarini yoritib berishdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida o'rtta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyatini o'rganish uchun kompleks yondashuv qo'llanildi. Avvalo, nazariy tahlil usuli asosida milliy o'yinlarning pedagogik, psixologik va jismoniy rivojlanishdagi o'rni haqidagi mavjud ilmiy manbalar o'rganildi. Shuningdek, sog'lom turmush tarzini shakllantirish va jismoniy faollikni rivojlantirish bo'yicha xalqaro tadqiqotlar tahlili amalga oshirildi [2]. Amaliy bosqichda 40–50 yosh oralig'idagi 50 nafar ayol ishtirokida tajriba mashg'ulotlari tashkil etildi. Ular tasodifiy tanlangan holda ikkita guruhga ajratildi: nazorat guruhi va tajriba guruhi. Nazorat guruhi oddiy jismoniy mashqlar bilan shug'ullangan bo'lsa, tajriba guruhida milliy harakatli o'yinlar asosida mashg'ulotlar olib borildi. Mashg'ulotlar haftasiga uch marta, har safar 60 daqiqadan, 3 oy davomida tashkil etildi. Metodik jihatdan mashg'ulotlar dasturi "chillak", "arqon tortish", "qiz quvdi", "kop-kop" kabi milliy o'yinlarni o'z ichiga oldi. Ushbu o'yinlarning tanlanishida ularning jismoniy kuch, tezkorlik, muvozanat, hamkorlik va ijtimoiy faoliyatni rivojlantirish imkoniyatlari inobatga olindi [4].

Natijalarni baholash uchun test-sinov metodlari qo'llanildi. Jumladan, jismoniy ko'rsatkichlar (yugurish, sakrash, chidamlilik), psixologik barqarorlikni aniqlash testlari, shuningdek, so'rovnoma va suhbat usullari orqali ishtirokchilarning fikrlari tahlil qilindi [5]. Olingan ma'lumotlar statistik usullar yordamida qayta ishlanib, nazorat va tajriba guruhlar natijalari solishtirildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqot jarayonida milliy o'yinlarga asoslangan mashg'ulotlarning o'rtta yoshdagi ayollar jismoniy va psixologik rivojlanishiga ta'siri keng qamrovda o'rganildi. Uch oy davomida olib borilgan kuzatuv va tahlillar asosida tajriba guruhi natijalari nazorat guruhi ko'rsatkichlaridan sezilarli darajada farq qilgani aniqlandi. Avvalo, jismoniy ko'rsatkichlar bo'yicha olingan natijalar e'tiborga loyiqdir. Yugurish testida tajriba guruhidagi ayollarning o'rtacha tezligi 18 foizga oshgani qayd etildi. Sakrash mashqlarida esa muvozanatni saqlash va mushak kuchini namoyon etish darajasi 15–20 foizga yaxshilandi. Chidamlilik testlari ham aniq natija berdi: mashg'ulotlarning uchinchi oyiga kelib tajriba guruhidagi ayollarning yurak–qon tomir tizimi faoliyatida sezilarli ijobiy o'zgarish kuzatildi. Bu esa muntazam milliy o'yinlar bilan shug'ullanish nafaqat mushak–skelet tizimini, balki umumiy sog'lomlikni ham qo'llab-quvvatlashini ko'rsatdi [6].

Psixologik holat bo'yicha o'tkazilgan so'rovnoma va suhbat natijalari ham tajriba guruhida ijobiy o'zgarishlar mavjudligini tasdiqladi. O'yinlarda muntazam qatnashgan ayollar o'zini faolroq, tetik va kayfiyati ko'tarinki his qilganini bildirishdi. Stressga bardoshlilik darajasi oshib, uyqu sifati yaxshilangani qayd etildi. Ayniqsa, mashg'ulotlardan keyingi energiya va quvonch holati uzoq vaqt saqlanib qolganini ishtirokchilarning 70 foizi ta'kidladi. Bu holat milliy o'yinlarning nafaqat jismoniy, balki ruhiy sog'lomlashtiruvchi vosita ekanini ko'rsatadi [7]. Ijtimoiy faollik jihatidan ham sezilarli natijalar kuzatildi. Milliy o'yinlar jamoaviy shaklda tashkil etilgani sababli ayollar o'zaro hamkorlik, bir-birini qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy muloqotga kirishish ko'nikmalarini rivojlantirishdi. Masalan, "arqon tortish" yoki "qiz quvdi" kabi o'yinlar jamoaviy ruhni shakllantirib, ayollarning o'zaro muloqot qilish madaniyatini rivojlantirdi. Shu orqali ular jamiyatdagi faol ishtirokini kuchaytirib, ijtimoiy integratsiyaga yanada yaqinlashdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida madaniy jihatlar ham alohida ahamiyat kasb etdi. Milliy o'yinlarning ishtirokchilar uchun qadriyatlarini esga olish, bolalik xotiralarini jonlantirish va an'anaviy madaniyat bilan bog'lanish vositasi bo'lgani aniqlandi. O'yinlar jarayonida ayollar o'zini milliy madaniyatning ajralmas qismi sifatida his qilishdi. Bu esa ularda ruhiy barqarorlik, o'z madaniyatidan faxrlanish va qadriyatlarini asrab-avaylash tuyg'usini kuchaytirdi. Shuningdek, tajriba guruhi ishtirokchilari milliy o'yinlar oddiy mashqlarga qaraganda qiziqarliroq, motivatsiyani oshiruvchi va muntazam qatnashishga undovchi omil ekanini ta'kidlashdi. Nazorat guruhidagi ayollarda mashg'ulotlarni davom ettirishga bo'lgan qiziqish pasaygan bo'lsa, tajriba guruhida ishtirokchilar mashg'ulotlarga muntazam qatnashib, o'zaro raqobat va hamkorlik muhitidan zavq olishdi.

O'tkazilgan tadqiqot milliy o'yinlar o'rtta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda jismoniy tayyorlikni oshirish, psixologik barqarorlikni mustahkamlash va ijtimoiy faollikni kuchaytirishda samarali pedagogik vosita ekanini ilmiy asosda ko'rsatdi. Natijalar milliy o'yinlardan kengroq foydalanish orqali nafaqat sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, balki madaniy merosni asrab-avaylash imkoniyatlari ham mavjudligini tasdiqladi.

O'rtta yoshdagi ayollarda jismoniy faoliyatni rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogika, psixologiya va sport nazariyasida dolzarb mavzulardan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, milliy o'yinlardan foydalanish an'anaviy jismoniy mashqlarga nisbatan ko'proq ijobiy samara beradi.

Buning birinchi sababi shundaki, milliy o'yinlar jismoniy faollikni oshirish bilan birga, ishtirokchilarning emotsional kayfiyatini ko'taradi va mashg'ulotlarga qiziqishni doimiy ravishda rag'batlantiradi^[8]. Shunday qilib, o'yinlar pedagogik jarayonda faqat harakat qobiliyatini rivojlantirish emas, balki shaxsning psixologik barqarorligini ham mustahkamlovchi ko'p qirrali vosita ekanini tasdiqlaydi.

Ikkinchidan, milliy o'yinlarning ijtimoiy ahamiyati ham beqiyosdir. Tadqiqot davomida tajriba guruhi ayollari o'zaro muloqot, hamkorlik va bir-biriga ko'mak berish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni yanada faol namoyon qila boshlashdi. Bu esa pedagogik jarayonning faqat individual natijalarga emas, balki ijtimoiy integratsiyaga ham xizmat qilishini ko'rsatadi. Shunday qilib, milliy o'yinlar orqali ayollarda nafaqat sog'lom turmush tarziga intilish, balki ijtimoiy faollik va birdamlik hissi ham shakllanadi. Bu holatning o'zi ham ularning jamiyatdagi faol rolini oshirishga xizmat qiladi^[9].

Uchinchidan, milliy o'yinlar madaniy merosni asrab-avaylashning samarali vositasi ekanini alohida ta'kidlash lozim. O'yinlar jarayonida ishtirokchilarning o'z milliy qadriyatlariga bo'lgan munosabati mustahkamlanadi, ular bolalikdagi ijobiy xotiralarni qayta his etish orqali ruhiy barqarorlikka erishadilar. Bunday tajriba ayollarda nafaqat sog'lom turmush tarziga intilishni, balki milliy madaniyatni asrab-avaylashga bo'lgan ichki ehtiyojni ham shakllantiradi. Demak, milliy o'yinlar ikki tomonlama vazifani bajaradi: jismoniy sog'lomlashtirish va milliy o'zlikni mustahkamlash^[10].

Tadqiqot natijalari, shuningdek, pedagogik metodlarning motivatsiya omiliga qanchalik ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatadi. Oddiy mashqlar ko'pincha ishtirokchilarda zerikish hissini uyg'otsa, milliy o'yinlar jarayoni qiziqarli va raqobatbardosh shaklda kechadi. Bu esa o'rta yoshdagi ayollarda mashg'ulotlarni davom ettirishga bo'lgan motivatsiyani oshiradi. Aksariyat ishtirokchilar milliy o'yinlarni mashg'ulotlarning eng samarali va maroqli qismi sifatida qayd etishgan. Demak, pedagogik yondashuvda milliy o'yinlarni qo'llash jarayon samaradorligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Shuningdek, o'yinlarning fiziologik ko'rsatkichlarga ijobiy ta'siri ham aniqlandi. Tajriba guruhi ayollari uch oy davomida yurak-qon tomir tizimi faoliyatida, mushak kuchida va umumiy chidamlilik darajasida ijobiy o'zgarishlarga erishgan. Bu esa milliy o'yinlar oddiy jismoniy mashqlar kabi samarali bo'lishi, hatto ayrim hollarda undan ustun turishini tasdiqlaydi. Xususan, "arqon tortish" mashqi nafaqat mushak kuchini, balki jamoaviy ruhni ham shakllantiradi; "qiz quvdi" esa tezkorlik va chidamlilikni rivojlantirish bilan birga, ijtimoiy faollikni ham kuchaytiradi.

Muhokama jarayonida yana bir muhim jihat – milliy o'yinlarning pedagogik moslashuvchanligidir. Ular yosh, jismoniy imkoniyat va sharoitdan qat'i nazar, moslashtirib o'tkazilishi mumkin. Bu esa o'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda universallik va qulaylikni ta'minlaydi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, o'yinlar turli xil muhitda – sport zallari, ochiq maydonlar yoki hatto oddiy jamoat joylarida ham muvaffaqiyatli o'tkazilishi mumkin. Olingan natijalarni tahlil qilish milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati kengroq ekanini, ya'ni ular faqat jismoniy sog'lomlashtirish emas, balki psixologik barqarorlikni mustahkamlash, ijtimoiy integratsiyani kuchaytirish va madaniy merosni asrab-avaylash vazifasini ham bajarishini ko'rsatdi. Shunday ekan, o'rta yoshdagi ayollar uchun sog'lom turmush tarzini targ'ib etishda milliy o'yinlar muhim pedagogik vosita sifatida e'tirof etilishi lozim.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqot natijalari o'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning keng pedagogik imkoniyatlarga ega ekanini ko'rsatdi. Tajriba jarayonida aniqlangan natijalar shuni tasdiqlaydiki, milliy o'yinlar nafaqat jismoniy tayyorgarlikni kuchaytiradi, balki psixologik barqarorlikni mustahkamlaydi, ijtimoiy faollikni rivojlantiradi hamda madaniy qadriyatlarni asrab-avaylashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Demak, milliy o'yinlarni o'quv-tarbiyaviy jarayonga tatbiq etish, sog'lom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Birinchidan, milliy o'yinlarning jismoniy sog'lomlashtiruvchi ta'siri alohida qayd etilishi zarur. Tajriba guruhi natijalariga ko'ra, muntazam ravishda o'yinlarda qatnashgan ayollar chidamlilik, muvozanat, tezkorlik va mushak kuchi kabi ko'rsatkichlarda nazorat guruhiga nisbatan yuqori natijalarga erishgan. Bu holat milliy o'yinlarning jismoniy mashqlar bilan teng darajada samarali vosita ekanini, ba'zi hollarda esa undan ustun turishini ko'rsatadi. Masalan, "arqon tortish" mashqi nafaqat mushak kuchini oshiradi, balki irodaviy sifatlarni shakllantiradi; "qiz quvdi" esa tezkorlik va chidamlilikni rivojlantirish bilan birga, o'yin jarayonida quvonch va raqobat muhitini hosil qiladi. Ikkinchidan, milliy o'yinlarning psixologik foydasi ham sezilarli bo'ldi.

Tadqiqot davomida ishtirokchilarning kayfiyati ko'tarilgani, stress darajasi kamaygani va umumiy emotsional barqarorlik oshgani aniqlandi. Ayollarning o'ziga bo'lgan ishonchi kuchaydi, ular mashg'ulotlarni zavq bilan bajarishga intilishdi. Bu natijalar milliy o'yinlarning psixologik salomatlikni qo'llab-quvvatlash va hayot sifatini yaxshilashdagi rolini yaqqol ko'rsatadi.

Uchinchidan, ijtimoiy integratsiya va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish masalasi ham e'tiborga loyiqdir. Milliy o'yinlar jamoaviy shaklda o'tkazilgani tufayli ayollar bir-biri bilan faol muloqot qilish, hamkorlik qilish va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishgan. Bu esa ularda birdamlik hissini kuchaytirib, ijtimoiy faollik darajasini oshirgan. Shu jihatdan qaraganda, milliy o'yinlar faqat sport va sog'lomlashtirish vositasi emas, balki jamiyatda ijtimoiy birlikni mustahkamlash omili sifatida ham qaralishi mumkin.

To'rtinchidan, tadqiqot milliy o'yinlarning madaniy va tarbiyaviy ahamiyatini ham namoyon qildi. O'yin jara-yonida ishtirokchilar o'z milliy qadriyatlariga qaytishgan, bolalik xotiralarini jonlantirishgan va milliy o'zlikni his qilishgan. Bu esa ularda madaniy merosni qadrlash, asrab-avaylash va kelajak avlodlarga yetkazish motivat-siyasini kuchaytirgan. Demak, milliy o'yinlar ikki tomonlama vazifani bajaradi: jismoniy va psixologik sog'lom-lashtirish bilan bir qatorda madaniy merosni tiklash hamda rivojlantirish vositasi sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedov A., Qodirov B. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti nashriyoti, 2019. – 280 b.
2. Jo'rayev A., To'rayev Sh. Sport pedagogikasi. – Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2018. – 256 b.
3. G'aniyev T. Jismoniy madaniyat asoslari. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 310 b.
4. To'xtayev M., Usmonov R. O'yin faoliyati va uni o'qitishda qo'llash metodikasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020. – 224 b.
5. Nuriddinov Q.J. Talabalarda akademik madaniyatni shakllantirishning innovatsion shakl va uslublari. // Inter Education & Global Study. – 2025. – №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarda-akademik-madaniyatni-shakllantirish-ning-innovatsion-shakl-va-uslublari> (murojaat sanasi: 04.10.2025).
6. Karimova N. Psixologiya. Umumiy kurs. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2016. – 400 b.
7. Xolmatov N. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: "Iqtisod-Moliya", 2018. – 350 b.
8. World Health Organization (WHO). Global Recommendations on Physical Activity for Health. – Geneva: WHO Press, 2010. – 60 p.
9. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2021. – 464 b.
10. UNESCO. Traditional Games and Sports: Tools for Community Development. – Paris: UNESCO Publishing, 2019. – 95 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.